

Título: La didáctica de la construcción textual escrita en inglés con fines médicos frente a la pandemia

Autores: MSc. Nancy maría Beckles Ferry, Prof. Aux

Teléfono: 32240548 Móvil: 59601398

Universidad Médica de Camagüey.

0Tnabefe.cmw@infomed.sld.cu

Dr. C Oscar Atiénzar Rodríguez, Prof. Titular

Teléfono: 32217597 Móvil: 58646582

Universidad de Camagüey. Ignacio Agramonte Loynaz

oscar.atienzar@reduc.edu.cu

Dra. C Rosalva Beatriz aguilera Gómez, Prof. Titular

Móvil: 54625905

Universidad de Camagüey. Ignacio Agramonte Loynaz

rosalva.aguilera@reduc.edu.cu

II. Simposio: La gestión didáctica innovadora frente a las pandemias

Coordinadora: Dr. C. Olga Lidia Pérez González

La construcción textual escrita constituye una de las habilidades comunicativas menos abordadas científicamente en la didáctica de lenguas extranjeras. En el contexto de la Covid 19 resulta necesario una gestión didáctica innovadora que favorezca no solo su desarrollo, sino además, que favorezca un aprendizaje grupal y en pares, a la vez que garantice el tratamiento individualizado de los estudiantes, desde una perspectiva desarrolladora, cumpliendo con las medidas sanitarias orientadas para tales efectos.

Este trabajo tiene como objetivo fundamentar el empleo de procedimientos didáctico desarrolladores, mediados por el uso de recursos infotecnológicos para la construcción escrita de textos académicos en inglés con fines médicos en contextos áulicos en condiciones de pandemia.

Palabras claves: construcción textual escrita, textos académicos, inglés con fines médicos